

TALABALARDA INDIVIDUAL XUSUSIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK, PSIXOLOGIK JIHATLARI

Jamalova Nafisa Utkirovna

Pedagogika, psixologiya va jismoniy madaniyat kafedrası o‘qituvchisi

Email: jamalovanafisa23@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639147>

Annotatsiya

Ushbu maqolada oliy ta‘lim muassasalarida talabalar individual xususiyatlarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda shaxsiy identifikatsiya, motivatsiya, emotsional intellekt, stressni boshqarish va shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, individual yondashuv, interaktiv metodlar va amaliy tajribalar yordamida talabalar salohiyatini oshirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tilgan. Maqolada talabalarning psixologik va ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali ularning akademik hamda professional muvaffaqiyatiga erishish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish zarurligi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: individual xususiyatlar, psixologik rivojlanish, talaba, pedagogik yondashuv, motivatsiya, emotsional intellekt, interaktiv ta‘lim.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING STUDENTS’ INDIVIDUAL CHARACTERISTICS

Jamalova Nafisa Utkirovna

Lecturer, Department of Pedagogy, Psychology, and Physical Education

E-mail: jamalovanafisa23@gmail.com

Abstract: This article analyzes the pedagogical and psychological aspects of developing students’ individual characteristics in higher education institutions. The study explores concepts such as personal identification, motivation, emotional intelligence, stress management, and the importance of learner-centered education. Furthermore, it highlights opportunities for enhancing students’ potential through individual approaches, interactive methods, and practical experiences. The article emphasizes the need to create pedagogical conditions that foster students’ psychological and social skills, which are essential for achieving academic and professional success.

Keywords: individual characteristics, psychological development, student, pedagogical approach, motivation, emotional intelligence, interactive learning.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Джамалова Нафиса Уткировна

Преподаватель кафедры педагогики, психологии и физической культуры

E-mail: jamalovanafisa23@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические и психологические аспекты развития индивидуальных особенностей студентов в высших учебных заведениях. В исследовании рассматриваются такие понятия, как личностная идентификация, мотивация, эмоциональный интеллект, управление стрессом и значение личностно-ориентированного

обучения. Кроме того, показаны возможности повышения потенциала студентов с помощью индивидуального подхода, интерактивных методов и практического опыта. Отмечается необходимость создания педагогических условий для развития психологических и социальных навыков студентов, что способствует их академическому и профессиональному успеху.

Ключевые слова: индивидуальные особенности, психологическое развитие, студент, педагогический подход, мотивация, эмоциональный интеллект, интерактивное обучение.

Kirish

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – talabalar shaxsining individual xususiyatlarini har tomonlama rivojlantirishdir. Har bir talaba o'ziga xos psixologik, pedagogik va ijtimoiy xususiyatlarga ega bo'lib, bu omillar ularning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyati va shaxsiy kamolotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Individual rivojlanish – bu shaxsning ichki salohiyatini ochib berish, mustaqil fikrlashni shakllantirish, o'z emotsiyalarini boshqarish va ijtimoiy faoliyatda o'z o'rini topish jarayonidir. Shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish faqat bilim berish bilan emas, balki talabaning psixologik holatini, motivatsiyasini, his-tuyg'ularini va o'ziga ishonchini mustahkamlash orqali amalga oshiriladi. Shu bois, oliy ta'limda psixologik va pedagogik yondashuvlarning uyg'unligi muhim o'rin tutadi.

Oliy ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish metodlarini qo'llash, interaktiv yondashuvni kuchaytirish va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni joriy etish talabalarning individual salohiyatini ochishda hal qiluvchi omillardan biridir.

Metodologiya

Tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi:

1. Tahliliy yondashuv – zamonaviy pedagogik va psixologik nazariyalar asosida talabalarning individual rivojlanish omillari o'rganildi.

2. Taqqoslovchi tahlil – ichki va tashqi motivatsiya, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodlari hamda emotsional intellekt nazariyalari solishtirildi.

3. Nazariy asoslash – Schunk (2008), Hattie (2009), Sternberg (2004), Nazarov (2012), Tashpulatov (2014) va Kuchkarov (2016) kabi olimlarning ilmiy qarashlariga tayanilgan.

Tadqiqot obyekti – oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar. Predmeti – talabalarning individual xususiyatlarini rivojlantirishda psixologik va pedagogik omillar uyg'unligi.

Ushbu tadqiqotda nazariy tahlil bilan bir qatorda amaliy tajribalar ham o'rganildi. Talabalar bilan olib borilgan suhbatlar, kuzatuv va test metodlari yordamida ularning motivatsiyasi, stressga bardoshlilik hamda emotsional intellekt darajasi tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama

1. Psixologik jihatlar

Talabalarning individual rivojlanishida psixologik omillar yetakchi o'rin tutadi. Quyidagi asosiy yo'nalishlar ajratiladi:

- Shaxsiy identifikatsiya va o'zini anglash. Talaba o'z maqsadlarini belgilash, qobiliyatlarini baholash va ijtimoiy ro'lini anglash orqali o'z shaxsiy

yoʻnalishini topadi. Bu jarayon ichki motivatsiyani kuchaytiradi va oʻzgarishlarga ochiqlikni oshiradi.

- Motivatsiya. Psixologiyada motivatsiya ikki turga boʻlinadi: ichki (rivojlanish, oʻzini takomillashtirish istagi) va tashqi (baholar, ijtimoiy maqom). Ichki motivatsiyani kuchaytirish taʼlim jarayonining eng samarali omilidir.

- Emotsional intellekt. Bu oʻz his-tuygʻularini boshqarish, anglash va boshqalar bilan samarali aloqa oʻrnatish qobiliyatidir. Emotsional intellekti rivojlangan talaba stressga bardoshli, ijtimoiy faol va jamoada muvozanatli boʻladi.

- Stressni boshqarish va moslashuv. Oliy taʼlimga kirgan talabalar yangi muhit va talablar bilan toʻqnash keladilar. Shu bois, stressni boshqarish strategiyalarini oʻrgatish ularning oʻqishdagi barqarorligi va motivatsiyasini saqlashda muhimdir.

2. Pedagogik jihatlar

Pedagogik yondashuv talabalar shaxsini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

- Individual yondashuv. Har bir talaba oʻziga xos ehtiyoj va imkoniyatlarga ega. Oʻqituvchi bu xususiyatlarni hisobga olib, shaxsga mos taʼlim usullarini qoʻllashi zarur.

- Shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim. Ushbu yondashuv talabaning ehtiyojlari, qiziqishlari va qobiliyatlariga asoslanadi. Natijada, talaba oʻzini tushungan, qadrlangan va qoʻllab-quvvatlangan his qiladi.

- Interaktiv metodlar. Munozaralar, rolli oʻyinlar, guruhli ishlash va muammoli vaziyatlarni yechish orqali talabalar faolligi va ijodkorligi oshadi.

- Amaliy mashgʻulotlar. Nazariy bilimlarni amaliyot bilan bogʻlash talabalarining kasbiy kompetensiyasini oshiradi. Bu jarayon ularni kelajakdagi professional faoliyatga tayyorlaydi.

3. Kompleks yondashuvning ahamiyati

Psixologik va pedagogik jihatlarning uygʻunligi talabalar shaxsiyatining har tomonlama rivojlanishini taʼminlaydi. Bu yondashuv nafaqat akademik muvaffaqiyatni oshiradi, balki ularning ijtimoiy masʼuliyatini, oʻziga ishonchini va ijodkorlik salohiyatini ham kuchaytiradi.

Xulosa

Talabalar individual xususiyatlarini rivojlantirish psixologik va pedagogik omillarni oʻz ichiga olgan murakkab, ammo zarur jarayondir. Psixologik jihatlar shaxsiy identifikatsiya, motivatsiya va emotsional intellektni rivojlantiradi. Pedagogik jihatlar esa shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim, individual yondashuv va interaktiv metodlar orqali oʻqish samaradorligini oshiradi.

Natijada, talabalarda oʻziga ishonch, mustaqil fikrlash, jamoada ishlash, ijtimoiy faollik va professional masʼuliyat kabi fazilatlar shakllanadi. Oliy taʼlim tizimida ushbu yondashuvlarni joriy etish talabalarining kelajakdagi muvaffaqiyatini taʼminlovchi muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Schunk D. H. *Learning Theories: An Educational Perspective*. Pearson Education, 2008.

2. Hattie J. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. London: Routledge, 2009.
3. Sternberg R. J. *Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence*. Cambridge University Press, 2004.
4. Nazarov I. A. *Pedagogik psixologiya*. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2012.
5. Tashpulatov A. X. *Oliy ta’limda shaxsiy rivojlanish: Psixologik va pedagogik jihatlar*. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 2014.
6. Kuchkarov R. S. *Ta’lim jarayonida individual yondashuv: Psixologik va pedagogik tamoyillar*. Toshkent: “Navoiy” nashriyoti, 2016.